

TALABALARNING OG‘ZAKI NUTQ KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH (CLIL YONDASHUVI ASOSIDA, IT YO‘NALISHI MISOLIDA)

G‘ofurova Gulhayo Baxtiyorjon qizi

O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti

1-bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17149914>

Annotatsiya. Mazkur maqolada IT – “Axborot Texnologiyalari” yo‘nalishi talabalari uchun og‘zaki nutq kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish masalasi yoritilgan. CLIL (Content and Language Integrated Learning) yondashuvining lingvistik va kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishdagi o‘rni tahlil qilinadi. Empirik tadqiqotlar asosida CLIL metodining samaradorligi, til va fan mazmunini integratsiyalash orqali og‘zaki nutq ravonligini 20–30% ga oshirishi mumkinligi asoslab berilgan. Maqolada IT sohasiga oid real vaziyatlar, role-play va case study kabi metodlar orqali talabalarda tanqidiy fikrlash, kasbiy nutq va xalqaro hamkorlik ko‘nikmalarini rivojlantirish amaliy tavsiyalar bilan ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: og‘zaki nutq, CLIL, IT ta‘limi, ESP, kasbiy kompetensiya, interaktiv metodika

Abstract. This article examines the improvement of teaching methodology for developing oral communication competence among IT students. The role of CLIL (Content and Language Integrated Learning) in fostering both linguistic and professional competencies is analyzed. Based on empirical evidence, the study demonstrates that CLIL can increase oral fluency by 20–30% through the integration of language and subject content. Practical recommendations highlight the effectiveness of role-play, case studies, and project-based CLIL tasks in enhancing students’ critical thinking, professional discourse, and participation in international collaboration.

Keywords: oral communication, CLIL, IT education, ESP, professional competence, interactive methodology

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования методики развития устной речи у студентов IT-направления. Анализируется роль подхода CLIL (Content and Language Integrated Learning) в формировании как лингвистических, так и профессиональных компетенций. Эмпирические исследования показывают, что интеграция языка и предметного содержания в рамках CLIL может повысить беглость устной речи на 20–30%. В работе приводятся практические рекомендации по использованию методов «role-play», «case study» и проектных заданий для развития критического мышления, профессиональной речи и навыков международного сотрудничества у студентов.

Ключевые слова: устная речь, CLIL, IT-образование, ESP, профессиональная компетенция, интерактивная методика

Kirish. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya jamiyatida ingliz tili nafaqat global muloqot vositasi, balki kasbiy faoliyatning ajralmas elementi sifatida namoyon bo‘lmoqda. British Council ma‘lumotlariga ko‘ra, 2025-yilga borib ingliz tilidan foydalanuvchilar va uni o‘rganuvchilar soni 2 milliardga yetishi kutilmoqda, bu esa tilning global iqtisodiyot va texnologiyalardagi rolini ta‘kidlaydi [12; 3-b.]. Ayniqsa, axborot texnologiyalari (IT) sohasida ingliz tilida og‘zaki muloqot qilish qobiliyati talabalarning xalqaro hamkorlikda ishtirok etishi,

professional axborot almashinuvi va jamoaviy loyihalarda faol bo'lishini ta'minlaydi. Masalan, IT sanoatida hujjatlar va texnik hujjatlarning 90% dan ortig'i ingliz tilida tayyorlanadi, bu esa til bilimi kasbiy muvaffaqiyatning kaliti ekanligini ko'rsatadi [13; 14-b.]. Shu sababli, oliy ta'lim muassasalarida og'zaki nutq kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish dolzarb vazifa sanaladi.

Ushbu maqolada talabalarning og'zaki nutq kompetensiyasini shakllantirishda CLIL (Content and Language Integrated Learning) yondashuvining o'rni ilmiy asosda tahlil qilinadi. IT yo'nalishi talabari misolida empirik dalillarga asoslangan samarali metodik yondashuvlar taklif etiladi. Tadqiqot maqsadi – CLIL yondashuvini ESP (English for Specific Purposes) kontekstida qo'llash orqali og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirishning samaradorligini baholash va takomillashtirish yo'llarini aniqlashdir.

Og'zaki nutq kompetensiyasi – bu shaxsning turli kommunikativ vaziyatlarda til vositalaridan foydalangan holda samarali muloqot qilish qobiliyatidir (CEFR, 2020) [4; 15-b]. U quyidagi tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi:

- Lingvistik komponent (grammatik, fonetik, leksika bilimlar),
- Pragmatik komponent (nutqni kontekstga moslashtirish)
- Interaktiv komponent (savol-javob, suhbatni davom ettirish),
- Sotsiomadaniy komponent (madaniy me'yorlarni hisobga olish).

Bu komponentlar Richards va Rodgers (2014) tomonidan ta'limiy yondashuvlarda integratsiya qilish zarurligi ta'kidlangan [3; 78-b]. Empirik tadqiqotlarda og'zaki nutqning rivojlanishi til va mazmun integratsiyasi orqali yuqori natijalarga erishilishi ko'rsatilgan [6; 115-b].

IT yo'nalishi talabari uchun og'zaki nutqni rivojlantirish zarurati shundan iboratki, ESP kontekstida IT yo'nalishi talabari ingliz tilini umumiy muloqot vositasi sifatida emas, balki kasbiy faoliyat uchun zarur vosita sifatida egallashlari talab etiladi. Bu jarayonda og'zaki nutq kompetensiyasi quyidagi sabablar tufayli alohida ahamiyatga ega:

- Xalqaro hamkorlikda faol qatnashish (masalan, global IT kompaniyalarida ingliz tilining 85% dan ortig'i qo'llaniladi) [12; 3-b];
- IT bozorida dolzarb bo'lgan taqdimot va muzokaralarda ishtirok etish;
- Onlayn hamjamiyatlarda (GitHub, Stack Overflow) ingliz tilida muloqot qilish;
- Jamoaviy loyiha va startaplarga qo'shilish.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi PQ-4884-son qaroriga muvofiq, oliy ta'limda xorijiy tillarni o'qitishni takomillashtirish zarurati ta'kidlangan, bu IT sohasidagi raqobatbardoshlikni oshiradi [5; 4-b].

CLIL – “fan mazmun va til integratsiyasi” tamoyiliga asoslangan ta'lim yondashuvi bo'lib, talabalar bir vaqtning o'zida kasbiy fan mazmunini ham, ingliz tilini ham o'rganadilar. Bu yondashuvda til ikkinchi darajali emas, balki o'quv jarayonining ajralmas qismi sifatida qaraladi. Coyle va hamkorlari (2010) CLILni tilni o'rganish jarayonini mazmuniy kontekstga bog'lash orqali samaradorligini oshiruvchi metod sifatida ta'riflaydi [1; 23-b]. Ushbu yondashuvning bir qator afzalliklari mavjud bo'lib, ular quyidagilar::

1. **Tilni autentik kontekstda o'zlashtirish imkoniyati.** CLIL mashg'ulotlarida talabalar texnik matnlar, real hayotiy vaziyatlar va kasbiy muloqot materiallari bilan ishlaydilar. Masalan, “Cybersecurity” mavzusida ingliz tilida seminar o'tkazilganda, talabalar “phishing attack”, “malware”, “firewall” kabi terminlarni nafaqat lug'atdan yodlaydi, balki ular haqidagi

muammolarni muhokama qilib, yechim taklif qiladi. Bu jarayon tilni haqiqiy kasbiy kontekstda qo'llash imkonini beradi [7; 40-b].

2. **Talabalarda tanqidiy fikrlash va kasbiy nutq ko'nikmalarini rivojlantirish.** CLIL darslarida talabalar odatiy reproduktiv mashqlar bilan cheklanmaydi, balki real vaziyatlarda muloqot qilishga undaladi. Masalan, "Project Management" darsida talabalar ingliz tilida jamoaviy muhokama olib borib, loyiha muddatlari va vazifalarini bahs-munozara qiladilar. Shu orqali ular ingliz tilida fikrni asoslash, muammoni tahlil qilish va qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi [10; 58-b].

3. **Fanlararo integratsiyani ta'minlash.** CLIL nafaqat ingliz tili va IT fanlarini, balki boshqa fanlarni ham integratsiya qilish imkonini beradi. Masalan, "Artificial Intelligence" mavzusi doirasida talabalar nafaqat algoritmlar haqida, balki ularning axloqiy, huquqiy va ijtimoiy oqibatlari haqida ham ingliz tilida bahs yuritadilar. Bu esa til, texnika va ijtimoiy bilimlarni birgalikda qo'llash imkonini yaratadi.

4. **Og'zaki muloqotda real kasbiy vaziyatlarni modellashtirish.** Mazkur yondashuvda "role-play" va "case study" metodlari muhim o'rin tutadi. Masalan, talabalar "IT-support specialist" va "client" rollarini ijro etib, texnik muammoni ingliz tilida tushuntirish va yechim taklif qilishni mashq qiladilar. Bunday vaziyatlar kelajakdagi ish faoliyatida uchraydigan real kommunikativ holatlarni modellashtiradi [9; 38-b].

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, CLIL yuqori intensiv darslarda og'zaki nutq ravonligini 20–30% ga oshirishi mumkin [8; 74-b]. Masalan, Ispaniya va Finlyandiyada o'tkazilgan tajribalarda CLIL asosida tahsil olgan talabalar oddiy an'anaviy yondashuvda o'qiganlarga nisbatan ikki baravar ko'proq ingliz tilida faol muloqot qilgan. Shu bilan birga, CLILni samarali qo'llash uchun o'qituvchilarning ingliz tili darajasi kamida B2 bo'lishi talab etiladi. Aks holda, mazmun va til integratsiyasi to'laqonli amalga oshmaydi [2; 51-b]. Shuningdek, CLIL darslari ko'p resurs talab qiladi – autentik materiallar, vizual kontent, onlayn platformalar va ko'p vaqt.

Xulosa. Talabalarning og'zaki nutq kompetensiyasini rivojlantirish zamonaviy ta'limning eng ustuvor vazifalaridan biridir. Ayniqsa, IT yo'nalishi talabalari uchun ingliz tilida erkin muloqot qilish qobiliyati global mehnat bozorida raqobatbardoshlikning asosiy sharti hisoblanadi. CLIL yondashuvi asosida og'zaki nutqni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish nafaqat lingvistik, balki kasbiy kompetensiyalarni ham shakllantirish imkonini beradi. Empirik dalillar CLIL til va mazmun integratsiyasi orqali nutqni sezilarli darajada yaxshilashini ko'rsatmoqda. Shu sababli, oliy ta'lim tizimida CLILga asoslangan interaktiv, integratsiyalashgan va talaba markazli metodikalarni keng joriy etish, shuningdek, keyingi tadqiqotlarda empirik ma'lumotlarni yanada kengroq yig'ish maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Coyle, D., Hood, P., & Marsh, D. (2010). *CLIL: Content and Language Integrated Learning*. Cambridge University Press. – 23-b.
2. Marsh, D. (2002). *CLIL/EMILE: The European Dimension – Actions, Trends and Foresight Potential*. European Commission. – 51-b.
3. Richards, J., & Rodgers, T. (2014). *Approaches and Methods in Language Teaching*. Cambridge University Press. – 78-b.
4. Council of Europe. (2020). *Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment*. – 15-b.

5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi PQ-4884-son qarori. – 4-b.
6. Dalton-Puffer, C. (2011). *Content-and-Language Integrated Learning: From Practice to Principles*. Annual Review of Applied Linguistics, 31, 182–204. – 115-b.
7. Lasagabaster, D., & Sierra, J. M. (2009). Language Attitudes in CLIL and Traditional EFL Classes. *International CLIL Research Journal*, 1(2), 4–17. – 40-b.
8. Ruiz de Zarobe, Y. (2008). CLIL and Foreign Language Learning: A Longitudinal Study in the Basque Country. *International CLIL Research Journal*, 1(1), 60–73. – 74-b.
9. Järvinen, H. M. (2009). *Language in Content and Language Integrated Learning*. University of Turku. – 38-b.
10. Meyer, O. (2010). Towards quality CLIL: Successful planning and teaching strategies. *Papers from the Lancaster Conference on CLIL*. – 58-b.
11. Ball, P., Kelly, K., & Clegg, J. (2015). *Putting CLIL into Practice*. Oxford University Press. – 66–67-b.
12. British Council. (2020). *English in the Global Economy*. – 3-b.
13. Crystal, D. (2012). *English as a Global Language*. Cambridge University Press. – 14-b.